

Попова Т. М.

ORCID 0000-0001-6715-6761

Доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри математики, фізики та інформатики,
Керченський державний морський технологічний університет
(Керч, АР Крим) E-mail: tanap178@gmail.com

Уколов О. І.

ORCID 0000-0002-2467-3379

Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри математики, фізики та інформатики,
Керченський державний морський технологічний університет
(Керч, АР Крим) E-mail: ukolov_aleksei@mail.ru

УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗМІСТ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Сучасні вимоги організацій, які фінансують наукові дослідження, спрямовані на найшвидше впровадження їх результатів у різні галузі промисловості і в навчальний процес. З одного боку, така спрямованість вимог спонукає викладачів до пошуку шляхів реалізації своїх наукових досягнень у змісті навчання. Доповнення класичного теоретичного матеріалу результатами інноваційних дослідів робить процес навчання більш цікавим і сучасним. З іншого боку, виникає важлива проблема дотримання методики навчання з урахуванням доцільності і навчально-наукового потенціалу нових знань.

У роботі розглядаються результати дослідження крапель природної морської води Керченської протоки на супергідрофобній поверхні суднобудівної сталі марки А40S. Описано експериментальну установку і методику визначення крайового кута краплі в процесі її випаровування з супергідрофобної поверхні. Виконано аналіз стабільності супергідрофобного стану при зменшенні об'єму краплі та збільшенні концентрації солі в рідині. Проведено оцінку впливу сили гравітації на форму краплі.

Супергідрофобні властивості поверхні призводять до ефекту абсолютного незмочування рідиною твердого тіла й утворення крайового кута, близького до 180° . Природа цього явища пояснюється особливостями мікрорельєфу поверхні, що має впорядковану структуру та складається з мікроступів, порожнини між якими заповнені газом.

Явище супергідрофобності – абсолютного незмочування рідиною твердої поверхні – є актуальним для використання на різних етапах навчання фізики (розділ «Молекулярна фізика»), як в загальноосвітній школі, так і у виші. Результати досліджень властивостей супергідрофобних поверхонь можуть бути використані в лекціях, на уроках різних типів, в тому числі під час виконання лабораторних і практичних робіт, розв'язання задач. У статті наведено приклади можливого використання результатів описаного експерименту в навчальному процесі з дотриманням методики навчання фізики.

Ключові слова: зміст навчання фізики, явища змочування і незмочування, кут контакту, явище абсолютного незмочування, супергідрофобна поверхня.

Постановка проблеми. Актуальність роботи. Сучасні інноваційні досягнення, відкриття, розробки природничих наук не знаходять швидкого й адекватного відображення у змісті навчання, в тому числі фізики, як у школі, так і у виші. В цьому сенсі можна навести приклад, як, незважаючи на перевагу розвитку сучасної нанотехніки, до підручників фізики достатньо повільно надходить навчальний матеріал про фізичні особливості нанотехнологій, їх досягнення та приклади використання.

Зазначена проблема навела нас на думку розглянути підсумки роботи з дослідження властивостей супергідрофобних покриттів у навчальному процесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Явище супергідрофобності – абсолютного незмочування рідиною твердої поверхні – є актуальним для використання на різних етапах навчання фізики (розділ «Молекулярна фізика»). Саме явище абсолютного незмочування забезпечує: перешкоди щодо

біологічного обростання [1]; отримання водовідштовхувальних поверхонь, які мають властивості самоочищення [2], зменшення тертя потоку рідини та підвищення теплопровідності [3] тощо. Найвідомішими, що володіють супергідрофобними властивостями, вже стали тефлонові поверхні, поширені в побуті та виробництві [4].

Супергідрофобні поверхні демонструють відмінні характеристики, які можуть використовуватися в гідродинаміці, теплотехніці, енергетиці, електро- і телекомунікаціях. Вони мають величезний потенціал застосування, їх ККД значно перевершує витрати виробництва [5]. При цьому ціна хімічних реагентів невисока, а методи виготовлення таких поверхонь порівняно прості. Після організації масштабного випуску водовідштовхувального покриття можна отримати й економічний ефект.

Саме широкий спектр можливостей супергідрофобних поверхонь робить актуальним вивчення їх властивостей під час підготовки майбутніх інженерів різноманітних галузей промисловості.

Мета нашої роботи полягає в розкритті доцільності та навчального потенціалу результатів науково-дослідної роботи з дослідження властивостей супергідрофобних покриттів під час вивчення фізики, як у школі, так і у виші.

Методологія. Під час роботи над статтею використовувались такі *теоретичні й емпіричні* методи наукового пізнання в їх поєднанні:

- аналіз – для вивчення методичної, наукової та навчальної літератури, практичного досвіду навчання фізики з метою встановлення рівня теоретичного й практичного розв'язання проблеми;
- спостереження – під час виконання досліджень супергідрофобних поверхонь та встановлення їх властивостей абсолютного незмочування;
- експериментальний – для аналізу властивостей покриттів низької поверхневої енергії, апробації та впровадження отриманих результатів до змісту навчання фізики в школі та виші.

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні методів, способів, форм і технологій використання отриманих наукових результатів із дослідження явища супергідрофобності в процесі реалізації змісту фізичної освіти.

Результати дослідження

Супергідрофобні поверхні. У 90-х роках минулого століття німецький ботанік Вільгельм Бартлотт (нар. 1946) пояснив появу «ефекту лотоса» – явища низького змочування водою поверхонь листя і пелюсток рослин (рис. 1), лапок комах (рис. 2) тощо, пов'язуючи цей ефект із особливостями мікробудови їх поверхонь.

Рис. 1. Листя та стеблі тюльпанів (*Tulipa*) із ворсинками

Рис. 2. Комаха водомірка (*Insect Gerridae*) на поверхні води

Мікроструктура поверхні, яку не змочує рідина, має безліч мікровиступів або мікрворсинок, що зменшують сили взаємодії між молекулами рідини та поверхні. Ця особливість полягає в тому, що на поверхні рідини утворюються кулясті краплі, які самовільно скочуються з неї, збираючи пил і деякі забруднення, тим самим створюючи ефект самоочищення. Поверхні крил багатьох комах, метеликів мають аналогічні властивості. Саме тому, мокнучи, комахи не втрачають здатності літати. Надалі водовідштовхувальні поверхні назвали супергідрофобними, а їх властивості привели до пошуку функціонально різних супергідрофобних – водовідштовхувальних і самоочищувальних поверхонь.

Вивчаючи властивості супергідрофобних поверхонь, ми прийшли до можливості їх застосування в суднобудуванні й у реальних умовах експлуатації суден [5], із чим було пов'язане наше дослідження з вивчення властивостей супергідрофобних станів і взаємодії таких поверхонь із водами Чорного моря.

Явища змочування та незмочування рідиною поверхні характеризуються кутом контакту (крайовим кутом (рис. 3) між твердою поверхнею і дотичною до поверхні рідини), визначаючи її гідрофільні або

гідрофобні властивості. Рідина з гідрофільною поверхнею утворює крайовий кут менше 90° (рис. 3-а), з гідрофобною – більше 90° (рис. 3-б). Поверхні, що мають із рідиною крайової кут більше 150° градусів, назвали супергідрофобними (рис. 3-в).

Рис. 3. Крайовий кут на гідрофільній (а), гідрофобній (б) и супергідрофобній (в) поверхнях

У 1805 році британський учений Томас Юнг (1773-1829) першим описав концепції крайового кута та змочування. Протягом наступних двох століть багато вчених показали, що різноманітні міжмолекулярні взаємодії між рідиною і твердим матеріалом призводять до розмаїття властивостей змочування [6]. Це підтверджувалося вивченням взаємозв'язків між шорсткістю і гідрофобністю, гістерезисом крайового кута (відмінністю між крайовим кутом на горизонтальній поверхні та кутовим кутом під час скочування з похилої поверхні); відкриттям супергідрофобності, індукованою мікро- і наномасштабною ієрархічною структурою [7].

Крайовий кут – основний показник, який використовується щодо оцінки змочування твердої поверхні (рис. 3). Зв'язок між крайовим кутом і коефіцієнтами поверхневого натягу міжфазних границь може бути описаний рівнянням Юнга:

$$\gamma_{SG} - \gamma_{SL} - \gamma_{LG} \cos \theta_c = 0, \quad (1)$$

де θ_c – крайовий кут, γ – коефіцієнти поверхневого натягу розділу границі: γ_{SG} – тверде тіло-газ, γ_{SL} – тверде тіло-рідина, γ_{LG} – рідина – газ.

Нерівності на супергідрофобних поверхнях можуть як частково заповнюватися рідиною, так і взагалі рідина може не проникати всередину нерівностей. У цих випадках розрізняють два стани крапель води на твердій поверхні: стан Венцеля (рис. 4) і стан Кассі-Бакстера (рис. 5).

Рис. 4. Стан Венцеля

Рис. 5. Стан Кассі-Бакстера

У стані Венцеля вода проникає в структуровану поверхню, краплі стають шипоподібними, що не дає їм легко скочуватися. У стані Кассі-Бакстера рідина лежить зверху структурованої поверхні з газовим шаром, який є ефективною границею, що забезпечує ковзання краплі на рідинно-газовій границі розділу [4].

Припускаючи, що рідина заповнює простір між виступами на поверхні (рис. 3), підхід Венцеля корелює з уявним кутом контакту θ' і термодинамічним кутом контакту θ як:

$$\cos \theta' = r \cos \theta \quad (2)$$

де r – коефіцієнт шорсткості, що визначає відношення між істинною площею поверхні та її горизонтальною проекцією. Якщо змінюється значення однієї з величин (θ' , θ , r), відбувається закономірна зміна (зменшення або збільшення) інших.

Кассі і Бакстер висунули ідею про те, що поверхня захоплює повітря в порожніх просторах шорсткості (рис. 5), визначаючи $\cos \theta'$ уявного кута контакту θ' на супергідрофобній поверхні таким чином:

$$\cos \theta' = f_{LS} \cos \theta - f_{LV}, \quad (3)$$

де f_{LS} – частка площі рідини, що контактує з твердим тілом, f_{LV} – частка площі рідини, що має контакт із захопленим повітрям. При цьому:

$$(f_{LS} + f_{LV} = 1). \quad (4)$$

Методи створення супергідрофобних поверхонь шляхом обробки матеріалом із низькою поверхневою енергією, головним чином, є однокроковими процесами і мають перевагу простоти реалізації. Ми обрали хімічне осадження з парової фази (CVD) як простий засіб отримання супергідрофобної поверхні на зразку суднобудівної сталі марки A40S за допомогою доступної системи NeverWet Base Coat. Цей новий клас водовідштовхувальних покриттів змушує краплі води утворювати майже ідеальні сфери (досягати крайового кута краплі рідини більш 150°), зберігаючи при цьому поверхню сухою та чистою.

Спостереження та фотозйомка крапель здійснюється на сконструйованій експериментальній установці (на основі оптичної лави, яка є практично в будь-якому кабінеті фізики) (рис. 6).

На оптичній лаві (1) для отримання співвісності зображення змонтовані: утримувач із зразком (2), джерело світла (3), що збирає лінза (4), цифрова фотокамера Canon EOS 550D (5), з'єднана з комп'ютером ACER (6).

Крапля води після осадження на поверхню зразка сталі й оптичного збільшення фіксується комп'ютером у реальному часі за допомогою видошукача.

Рис. 6. Експериментальна установка, за допомогою якої визначався крайовий кут краплі

Зображення крапель води на природній (після прокату), полірованій і супергідрофобній поверхні сталі відображені на рис. 7, 8, 9. Отримані зображення аналізуються за допомогою програми sPlan 7.0 і вбудованого в програму електронного транспортера і показують, що значення крайового кута залежить від якості обробки поверхні. При наявності грубого рельєфу зразка (після прокату) сталі крапля переходить у стан Вентцеля, що підсилює ефект змочування і зменшує крайовий кут. Природний рельєф має неоднорідну структуру. Це викликає зміну θ_c у межах від $64,2^\circ$ до $70,6^\circ$ не тільки для крапель, отриманих у різних частинах зразка, але і для протилежних сторін краплі (рис. 7). Полірування виключає вплив нерівностей, зменшує розкид значень крайового кута до 1° і призводить до збільшення крайового кута (рис. 8).

Рис. 7. Крапля води на поверхні сталі марки A40S після прокату

Рис. 8. Крапля води на полірованій поверхні сталі марки А40S

Рис. 9. Крапля води на супергідрофобному покритті

Осадження мікроструктурованого (супергідрофобного) покриття спричинює перехід у стан Кассі-Бакстера, тобто перехід у супергідрофобний стан (рис. 9). У такому стані рідина лежить зверху структурованої поверхні над газовим шаром. Газовий шар є ефективним середовищем, що забезпечує ковзання краплі на рідинно-газовій границі розділу. Крайовий кут перевищує значення 150° , що підтверджує її супергідрофобні властивості та не суперечить теорії змочування.

У ході експерименту використовувалися краплі природної морської води Керченської протоки, солоність якої визначалася солеміром і становила 17 проміле (17 г солі / 1 кг води). Щодо отримання крапель об'ємом 0,5 мкл необхідної концентрації солі морську воду розбавляли дистильованою залежно від солоності води певної ділянки моря. У нашому випадку співвідношення становило 1:20.

У більшості випадків дослідження та точний аналіз крайового кута крапель на супергідрофобній поверхні ускладнюється викривленням їх форми через гравітацію (об'єм краплі має бути не більше 0,5–10 мкл). Використання невеликих крапель дозволяє уникнути деформації крапель води, викликані гравітацією. Проте, через відсутність належного змочування супергідрофобної поверхні на ній дуже важко створити краплі води об'ємом менше 4 мкл.

У загальному випадку під час вивчення крапель рідини порівнюють дії капілярних (σL) і гравітаційних ($g\rho L^2$) сил, розраховуючи **число Бонда** (число Етвеша) за формулою:

$$B_0 = \frac{\rho g L^2}{\gamma}, \quad (5)$$

де L – характерний розмір краплі рідини (висота в її центрі), γ – поверхневий натяг рідини, g – прискорення вільного падіння, ρ – щільність рідини.

Однак процес випаровування краплі морської води викликає змінність щільності та коефіцієнта поверхневого натягу рідини, чим порушується залежність (5). Тому для оцінки впливу сили гравітації на форму краплі в процесі випаровування з супергідрофобної поверхні розраховується відношення горизонтального радіусу r_H краплі до вертикального r_V в середньому перетині краплі.

Початковий об'єм крапель становить $V = 10$ мкл, а відношення $r_H / r_V \approx 1,3$. У процесі випаровування відміна радіусів краплі знижується, досягаючи свого мінімуму на рівні $r_H / r_V \approx 1,16$ при об'ємі $V = 0,5$ мкл. Мінімальне відхилення від кулястої форми збігається з початком активного процесу кристалізації солі в об'ємі краплі, який призводить до зростання відношення r_H / r_V і ще більшого викривлення контуру.

Подальший розвиток твердої фази призводить до ще більшої розбіжності між горизонтальним і вертикальним радіусами, однак переважання кристалів солі в об'ємі вже не дозволяє визначати отримане утворення як краплю (рис. 10-а).

Рис. 10. Зміна форми крапель морської води на супергідрофобній поверхні в залежності від часу: а) $t = 189$ хв., б) $t = 220$ хв. Збільшення зображення: $\times 23$

Зміна об'єму краплі під час випаровування пов'язана із зовнішніми умовами (вологість, тиск насиченої пари тощо). Про настання процесу кристалізації свідчить спад швидкості випаровування після 190 хвилин випробувань. У цей же час концентрація солі в об'ємі краплі різко зростає. Процес фазового переходу займає близько 30 хвилин. При цьому основний внесок у скорочення об'єму вносить вертикальна складова лінійних розмірів перетину краплі. Горизонтальний радіус після 190 хвилин випаровування і до моменту повного затвердіння зменшується на 13 %.

Концентрація насичення $NaCl$ становить 35 % і буде досягнута, коли об'єм скоротиться до 0,2 мкл. Після цього горизонтальний розмір краплі практично залишається постійним, що викликає різке зростання відношення r_H / r_V і утворення довгастого кристала на поверхні після випаровування води (рис. 10-б).

Таким чином, результати спостереження дали можливість висновку про те, що гравітаційні сили починають переважати сили поверхневого натягу з початку кристалізації краплі.

Звертає увагу той факт, що під час багаторазового повторення подібного експерименту в результаті кристалізації солі з морської води завжди утворюється одиничний, цілісний фрагмент твердої фази. Спостережуване явище істотно відрізняється від результатів випаровування краплі розчину $NaCl$ на гідрофільних поверхнях, у тому числі на необроблених поверхнях суднобудівної сталі, коли виникає безліч окремих кристалів, розмір і концентрація, яких зростає ближче до периметру контуру осажденної краплі. На супергідрофобній поверхні результуюча сила, що діє на домішки, в процесі випаровування спрямована всередину краплі. Це явище призводить до рівномірного зростання кристала протягом випаровування.

Актуальність отриманих результатів полягає в оцінюванні можливостей супергідрофобних покриттів щодо взаємодії з морською водою. При цьому розширюється спектр їх застосування в процесах очищення та захисту від різних природних утворень поверхонь матеріалів, що використовуються в суднобудівній промисловості.

Відомості про властивості супергідрофобних поверхонь доцільно включати до змісту навчання під час розгляду явищ змочування, незмочування і повного незмочування рідиною твердих поверхонь, як для школярів, так і для студентів.

Простота отримання супергідрофобного покриття та доступність обладнання дозволяють провести експеримент із спостереження повного незмочування й отримання зображень крапель води на різних поверхнях.

Описаний експеримент і досвід його проведення в умовах навчальної лабораторії дозволяють нам сформулювати *методичні рекомендації* щодо його відновлення в шкільному кабінеті фізики або виші та використання його результатів у навчанні фізики.

1. Оптична лава – установка, що складається з довгої прямолінійної станини однорідного перетину з встановленим на ній обладнанням, у тому числі, оптичними приладами, предметним столиком, які можуть вільно переміщатися уздовж неї або жорстко закріплюватися. Така установка є в кожному кабінеті фізики або лабораторії. Її реально використовувати під час співвісного закріплення всіх складових пристроїв для спостереження явища супергідрофобності.

2. Аерозоль NeverWet Base Coat є комерційно доступним для вчителя, учнів або студентів. Його можна придбати в магазинах господарського призначення або через мережу Інтернет. Інструкція з використання аерозолу входить до його комплексу.

3. Матеріалом для отримання супергідрофобного покриття може служити будь-який металевий або неметалевий зразок, попередньо знежирений.

4. Цифрова фотокамера і ПК також є в наявності у сучасного педагога, школярів або студентів, які залучаються до відновлення експерименту. Ці пристрої дозволяють отримати зображення крапель об'ємом $5 \div 10$ мкл на екрані монітора.

5. Комп'ютерний аналіз крапель здійснюється за допомогою програми sPlan 7.0 і вбудованого в програму електронного транспортера.

6. За відсутності цифрової фотокамери і ПК краплі на різних поверхнях можна спостерігати візуально або фотографувати на мобільний телефон з подальшим отриманням даних у ручному режимі. Варто зазначити, що всі фотографії та рисунки, подані в роботі, є авторськими.

7. Складність отримання крапель на супергідрофобній поверхні полягає в тому, що на таких поверхнях краплі знаходяться в стані байдужої рівноваги. Тому ми рекомендуємо: чітко по горизонталі виставляти предметний столик; використовувати медичний шприц для отримання крапель заданого обсягу; краплі не повинні падати на поверхню (в цьому випадку крапля поводить себе як пружний м'ячик), обов'язкове акуратне їх осадження з вістря голки практично при зіткненні з поверхнею.

8. Спостереження «стрибків» краплі на супергідрофобній поверхні також є цікавим для школярів і студентів. У педагога є можливість дати завдання зняти на камеру рух краплі (можна з використанням стробоскопу), а потім уважно в уповільненому режимі переглянути й обґрунтувати явище, що спостерігалось. Одним із завдань може бути завдання на перевірку закону збереження механічної енергії під час руху краплі вгору-вниз.

9. Спостереження з випаровування крапель морської води також реально провести в умовах кабінету або лабораторії фізики. Якщо навіть навчальний заклад знаходиться в регіоні, далекому від моря, можливо отримання крапель солоної води відповідно до солоності різних морів і океанів, що зробить навчальний експеримент ще більш захоплюючим.

10. Під час підготовки до експерименту учні або студенти мають розв'язати фізичні задачі з розрахунку початкової концентрації солі, а також для різних об'ємів краплі. Цікавим буде завдання з визначення швидкості випаровування води при різних температурах навколишнього середовища. Порівняння розрахункових і експериментальних результатів познайомить учнів із цим методом наукового пізнання.

11. Темою самостійного учнівського або студентського пошуку може стати вивчення напрямків використання супергідрофобних поверхонь у формі особистого проекту.

У вищі раціонально використовувати експериментальну установку під час виконання лабораторних робіт «Вивчення поведінки морської води на супергідрофобній поверхні», «Спостереження явища повного незмочування. Визначення кута контакту на границі рідина – супергідрофобна поверхня», коли для продуктивного засвоєння студентами навчального матеріалу буде корисним розгляд різних залежностей, наприклад, під час випаровування крапель морської води, розрахунок числа Бонда тощо, в залежності від напрямків підготовки студентів.

Широкий спектр можливого використання супергідрофобних поверхонь актуалізує вивчення їх властивостей під час підготовки майбутніх інженерів і дослідників природи.

Висновки. Отримані експериментальні результати сприяють оцінці можливостей супергідрофобних покриттів під час взаємодії з морською водою, розширюють спектр їх можливого застосування для самоочищення і захисту від різних природних поверхневих утворень, які використовуються морською промисловістю.

Властивості супергідрофобних поверхонь і перераховані можливі напрямки впровадження результатів дослідження збагачують потенціал змісту навчання молекулярної фізики сучасними науковими фактами, впливаючи на зацікавленість учнів і студентів до матеріалу, що вивчається та досліджується, а також може бути використаний у майбутній професії.

Перспективи подальших розвідок ми бачимо у створенні конспекту лекцій і практикуму з молекулярної фізики для студентів технічних і технологічних вишів із додаванням результатів наших досліджень.

References

1. Barthlott, W., Neinhuis, C. (1997). Purity of the sacred lotus, or escape from contamination in biological surfaces. *Planta*. V. 202. № 1. P. 1–8. URL: doi.org/10.1007/s004250050096. Neinhuis, C., Barthlott, W. (1997). Characterization and distribution of waterrepellent, self-cleaning plant surfaces. *Annals of Botany*. 1997. V. 79. № 6. P. 667–677. URL: doi.org/10.1006/anbo.1997.0400.
3. Yan, YY., Gao, N., Barthlott, W. (2011). Mimicking natural superhydrophobic surfaces and grasping the wetting process: a review on recent progress in preparing superhydrophobic surfaces. *Advances in Colloid and Interface Science*. V. 169. № 169. № 2. P. 80–105. URL: doi.org/10.1016/j.cis.2011.08.005.
4. Van der Wal, P., Steiner, U. (2007). Super-hydrophobic surfaces made from Teflon. *Soft Matter*. V. 3. № 4. P. 426–429.
5. Popova, T., Ukolov, A. (2018). Studying of the Seawater Drops Properties on Superhydrophobic Surface. *Quality and Reliability of Technical Systems: Theory and Practice. JVE Book Series on Vibroengineering*. Vilnius: JVE International Ltd. Vol. 2. Pp. 198–212.
6. Bin, S., Tian, Ye., Jiang, L. (2016). Bioinspired Interfaces with Superwettability: From Materials to Chemistry. *Journal American Chemical Society*. V. 138. № 6. Pp. 1727–1748.
7. Feng, L., Li, SH., Li, YS., et al. (2002). Super-hydrophobic surfaces: from natural to artificial. *Advanced Materials*. V. 14. P. 1857–1860. URL: doi:10.1002/adma.200290020.
8. Zhang, P., Lu, F.Y. (2015). A review of the recent advances in superhydrophobic surfaces and the emerging energy-related applications. *Energy*. V. 18. № 15. Pp. 1068–1087. URL: https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.01.061.

Popova T. N.

ORCID 0000-0001-6715-6761

Doctor of pedagogical sciences, Professor
Head of the Department of Mathematics, Physics and Informatics,
Kerch State Maritime Technological University
(Kerch, Crimea) E-mail: tanap178@gmail.com

Ukolov O. I.

ORCID 0000-0002-2467-3379

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Assistant Professor,
Assistant Professor of the Department of Mathematics, Physics and Informatics,
Kerch State Maritime Technological University,
(Kerch, Crimea) E-mail: ukolov_aleksei@mail.ru

NATURE-SCIENTIFIC RESEARCHES RESULTS OF IMPLEMENTATION IN THE CONTENT OF TEACHING PHYSICS

The current requirements of research-funding organizations are aimed at introducing their results into various industries and the educational process. On the one hand, this orientation of the requirements encourages teachers to find the ways to implement their scientific achievements in the content of education. The addition of classical theoretical material to the results of innovative research makes the learning process more interesting and modern. On the other hand, at the same time, it is important to maintain the method of teaching with regard to its feasibility and educational scientific potential.

The results of the study of natural sea water droplets of the Kerch Strait on superhydrophobic surface of A40S grade shipbuilding steel are considered in the paper. An experimental setup and a method for determining the contact angle of a drop during its evaporation from a superhydrophobic surface are described. The stability analysis of the superhydrophobic state was performed with a decrease in the drop volume and an increase in the salt concentration in the liquid. The effect of gravity on the droplet shape was evaluated.

Superhydrophobic surface properties lead to the effect of non-wetting of a solid by a liquid and the formation of a contact angle close to 180° . The nature of this phenomenon is explained by the peculiarities of the surface microrelief, which has an ordered texture consisting of microprotrusions, the cavities between which are filled with gas. This phenomenon is widely studied and has already found application in various industries where it is important that there is no interaction between the liquid and the solid surface.

The phenomenon of superhydrophobicity – absolute non-wetting of a solid surface with liquid – will be relevant for use at different stages of teaching physics (section «Molecular Physics»), both in secondary education and in high school. In the work, possible examples of using the obtained experimental results on the study of the properties of superhydrophobic coatings in the educational process are given.

Key words: *the content of teaching physics, wetting and non-wetting phenomena, contact angle, the phenomenon of complete non-wetting, superhydrophobic surface.*

Стаття надійшла до редакції : 12.05.2019

Рецензент: **В. Ф. Савченко**, кандидат педагогічних наук, професор кафедри фізики та астрономії Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка